

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM PYTHON

Dia 1

Pilares

Ensino

Pesquisa

Extensão

O que aprenderemos hoje?

1. Como instalar o VS Code
2. Como instalar o Python
3. O que é o Python?
4. Algoritmo
5. Sintaxe
6. Tipo de dados
7. Operadores

1. Como instalar o VS Code

<https://code.visualstudio.com>

2. Como instalar o Python

<https://www.python.org>

3. O que é Python?

É uma linguagem de uso geral, que pode ser utilizada para diversas aplicações. Apresenta uma sintaxe simples, tornando os programas mais legíveis, o que também facilita o aprendizado da linguagem. Possui listas, dicionários e tuplas como estruturas de dados pré-definidas. É uma linguagem multiparadigma: suporta os paradigmas de programação procedural, funcional e orientado a objetos.

4. Algoritmo

É um conjunto de instruções ou regras lógicas, finitas e bem definidas, que descrevem um processo para resolver um problema ou executar uma tarefa específica

5. Sintaxe

É a forma como é organizada e escrita o código, para que o computador possa compreender e executar o que você está ordenando.

Em Python

O Python foi originalmente desenvolvido como uma linguagem de ensino, por esse motivo ele tem uma sintaxe bastante limpa, sendo assim uma linguagem adotada por iniciantes e experientes na programação.

Palavras-chaves

Essas palavras são reservadas a linguagem Python, não se pode utiliza-las para dar nomes a variáveis, a funções ou para qualquer outro identificador, elas são utilizadas para definir a sintaxe e a estrutura da linguagem Python. Vale ressaltar que essa palavras são case sensitive (significa que devemos escreve-las da forma que elas são).

Palavra	Funcionalidade	Palavra	Funcionalidade	Palavra	Funcionalidade
and	Operador lógico "e"	elif	Usado para dar uma condição	import	Usado para importar módulos
or	Operador lógico "ou"	False	Valor booleano, resultado de operações de comparação	from	Usado para importar partes específicas de um módulo
not	Operador lógico negação	True	Valor booleano, resultado de operações de comparação	None	Representa um valor null
break	Usado para parar um loop	for	Usado para criar um loop	is	Testa se duas variáveis são iguais
if	Usado para dar uma condição	while	Usado para criar um loop	in	Checa se um valor está em uma lista, tupla ou biblioteca
else	Usado para dar uma condição	global	Declara uma variável global	def	Define uma função

Identificadores

São os nomes dados às entidades como variáveis, funções e etc, eles irão nos ajudar a diferenciar cada uma das entidades.

Em Python

Podem ser escritos com uma combinação de letras em lowercase (a até z) ou uppercase (A até Z) ou dígitos (0 até 9) ou um underline (_).

variaveis.py

```
num = 100  
Nome = PET  
nome_cidade = Russas
```


variaveis_invalidas.py

```
1aluno = João
```

Identação

Em outras linguagens a indentação é usada apenas para termos um código mais bonito e mais legível, em Python ela é importantíssima, ela é usada para indicar blocos de código.

exemplo.py

```
vida = 100
if vida > 0:
    print("Você está vivo")
```

```
#Você está vivo
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Consiste em 2 opções, verdadeiro (True) ou falso (False), ele é muito útil para controle de fluxos. Vocês irão entender melhor o papel dos booleanos em estruturas condicionais.

exemplo.py

```
verdadeiro = True  
falso = False
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Os números inteiros, como o próprio nome já diz, são representados por valores inteiros positivos ou negativos.

exemplo.py

```
inteiro1 = 10
inteiro2 = -270
inteiro3 = 44
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Já os números de ponto flutuante são representados pelos números decimais positivos ou negativos.

exemplo.py

```
float1 = 0.5  
float2 = -2.0  
float3 = 14.96
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Uma string corresponde à valores que são passados entre aspas duplas ou simples, seja um número, letra ou uma frase em si, qualquer valor entre aspas será reconhecido como string.

exemplo.py

```
bomDia = "Boa noite pessoal"  
textoSoma = "5 + 10"  
letra = 'A'  
numeroString = "2"
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Uma tupla consiste em um conjunto sequencial de valores iguais ou não de forma que cada um possui seu índice para ser acessado.

exemplo.py

```
tupla = (1, 2, 3, "Olá", (4, 5, 6))  
print(tupla)
```

```
 #(1, 2, 3, 'Olá', (4, 5, 6))
```

6. Tipos de dados

Booleanos

Int

Float

String

Tuplas

Listas

Uma lista consiste em uma sequência de valores de diferentes tipos ou não que são mapeados a partir de índices. Dentro de uma lista os índices começam no 0.

```
exemplo.py

carrinhoDeCompras = ["Maçã", "Banana", "Uva"]
print(carrinhoDeCompras[1])

#Banana
```

7. Operadores

São símbolos especiais capazes de executar computação aritmética ou lógica. Esses operadores são usados para realizar operações em variáveis e valores.

- Operadores aritméticos
- Operadores de atribuição
- Operadores de comparação
- Operadores lógicos

Operadores aritméticos

São usados comumente com valores numéricos para realizar operações matemáticas comuns.

```
exemplo.py

a = 5
b = 3
c = 7

print(a + b) #8
print(b - c) #-4
print(c * a) #35
print(a / b) #1.6666666666666667
print(c % b) #1
print(c // b) #2
print(b ** a) #243
```

Operadores de atribuição

Operadores de atribuição são utilizados para atribuir valores a variáveis.

exemplo.py

```
x = 5  
print(x) #5
```

```
x += 3  
print(x) #8
```

```
x -= 2  
print(x) #6
```

```
x *= 4  
print(x) #24
```

```
x /= 3  
print(x) #8
```

```
x %= 5  
print(x) #3
```

```
x //= 2  
print(x) #1
```

```
x **= 3  
print(x) #1
```

Operadores de comparação

Operadores de comparação são usados para comparar valores. Será retornado True ou False de acordo com as condições

exemplo.py

```
x = 10  
y = 5
```

```
print(x > y) #true  
print(x < y) #false  
print(x == y) #false  
print(x != y) #true  
print(y >= x) #false  
print(y <= x) #true
```

**Obrigado,
até amanhã!**